

論文

日本語における「兄弟姉妹」を表す総称の分布

福島 秩子
新潟県立大学

Distributions of general terms for ‘sibling’ in Japanese

FUKUSHIMA, Chitsuko
University of Niigata Prefecture

Abstract: The author is involved in the making of *the Linguistic Atlas of Asia and Africa* concerning the system of ‘sibling’ terms. In the process, it has been noticed that general terms for ‘sibling’ often reflect the system which might be alive or outdated (obsolete). In this paper, general terms for ‘sibling’ in Japanese dialects and Ryukyuan dialects are examined and made into linguistic maps using ArcGIS Online. The changes shown in the maps are interpreted referring to the variation of systems. A map of a different lexical item ‘the day before yesterday’ which has forms similar to general terms for ‘sibling’ is compared to prove the existence of homonymic collision.*

キーワード：キョウダイ名；総称；言語地図；同音衝突

Keywords: Sibling terms; General terms; Linguistic maps; Homonymic collision

1. はじめに

『地理言語学研究』1に「日本語における「キョウダイ名」と題する小論を投稿した（福島 2021）。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の共同利用・共同研究課題「アジア・アフリカ地理言語学研究」における『アジア・アフリカ言語地図』作成のプロジェクトで「キョウダイ名」の体系をとりあげることが決まり、筆者がそのコーディネーターを引き受けたため、その準備のつもりであった。体系を考えるにあたっては、以下の三つの観点から整理できる（①本人から見た年齢差：年上~年下、②相手の性別：男性~女性、③本人から見た性差：同性~異性）（松本 2006、Murdock 1968）。日本語のキョウダイ名の地図化を行っているときに、体系図ではなく、「兄弟姉妹」を表す総称が、キョウダイ名の体系を示しているケースがままあることに気づいた。漢

福島 秩子 (2022) 「日本語における「兄弟姉妹」を表す総称の分布」 『地理言語学研究』 2: 126–132. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7121605>

* 本研究は、JSPS科研費 JP 19K00555 の助成を受けたものです。また、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の共同利用・共同研究課題「アジア・アフリカ地理言語学研究」の成果の一部です。

語の「兄弟」自体が、「兄」＋「弟」という構造をもっている。したがって、総称に注目することで、隠れた体系が見えてくる。ただし、当代においては、すでに元の語源意識はなくなっていて、過去の体系の痕跡にすぎないこともあるので、注意が必要である。

2. 日本語方言資料における「兄弟姉妹」を表す総称

図1は平山輝男他編『現代日本語方言大辞典』の「きょうだい」のデータを地図化¹したものである。漢語のキョウダイとその変種が本土方言域のみならず琉球方言域にもある。これは借用語であり、「兄弟」という語源意識は必ずしもない。一方、西日本に分布するオトドイは、古代日本語にあったとされる「本人から見た年齢差」が問題とされる体系（日本国語大辞典）を背景とする造語で、妹・弟を示すオト（ト）と兄・姉を示すエとの複合語（オトト＋エ）に由来する。語源意識はなくなっているかもしれないが、古代語の痕跡と考えれば興味深い²。八丈方言のオトーネは、「オトは年下のきょうだい、アネは年上のきょうだいの意。両者をあわせてきょうだいの意になる」と記述されているので、これも同じく古代語の痕跡といえよう。なお、琉球方言は、「本人から見た性差」が問題となる体系で、異性のきょうだいについての名称をもっている。古典沖縄語では、男性から見た女きょうだいはヲナリ、女性から見た男きょうだいはウエケレとなる。図1では宮古方言に bikii、bunai があるが、これはウエケレの変種で男きょうだいを意味しているはずである。厳密にいうと総称ではないが、「きょうだい」の項目で回答されている。図1では重なってみえにくくなっているが、宮古平良方言にウトウザ、多良間方言にウトウダラがある。これは別の方言でウトウジャとなる語の変種で、本来（性別にこだわらず）年下のきょうだいを表す名称であるが、方言によっては「兄弟姉妹」を表す総称として使われているようだ。

3. 琉球語方言資料における「兄弟姉妹」を表す総称

キョウダイ名を表す体系の言語地図を描くために『図説琉球語辞典』を使ったが、「兄弟姉妹」を表す総称の項目は含まれていなかった。そのため、琉球語の様々な方言辞典や方言調査資料³を参照して総称をぬきだし、地図化した（図2参照）。キョウダイとその変種が全域にあるが、「本人から見た年齢差」が背景にある妹・弟を示すウトウトウあるいはウットウと兄・姉を示すセダとの複合語、男性から見た女きょうだいヲナリと女性から見た男きょうだいうエケレとの複合語が、与論、首里および八重山にある。一方、（性別にこだわ

¹ 本論における言語地図はいずれもArcGIS Onlineにより描画した。

² なお、オトドイの分布の不思議については4.でとりあげる。

³ 図2作成のために参照した資料名は文末にあげる。

図1：日本語における「兄弟姉妹」を表す総称（『現代日本語方言大辞典』により地図化）

図2：琉球語における「兄弟姉妹」を表す総称（多種方言辞書・方言調査資料により地図化）

らず) 年下のきょうだいを表す名称ウトウザとその変種(複数形か)が奄美から沖縄、宮古、八重山に広く分布する。後者のウトウザの類が意外に古いのではないかと思う。セダウットウやヲナリウエケレの類は一時的に用いられる語で、結合度はあまり高くないのかもしれないが、「本人から見た年齢差」や「本人から見た性差」を組み込んだ体系の存在はうかがえる。

4. オトドイの分布

図1でとりあげたオトドイは、ジャパンナレッジ『日本国語大辞典』で調べると、西日本にさらに広く分布することがわかったので、地図化した(図3参照)。近畿地方から中国・四国地方にかけてのかなり広い地域にある。このオトドイには、清音のオトトイという形式もあり、こちらは主に近畿地方の周辺に分布しているように見える。兵庫県にあるオトニーは、兄をあらわすニーを使っているので、新しい語だろう。

図3：「兄弟姉妹」を表す総称オトドイの分布(ジャパンナレッジ『日本国語大辞典』)

古い語とも考えられるオトドイ・オトトイが西日本だけに分布するのはやや不思議である。その理由を考えるために、類似の語形をもつ「一昨日」の方言

分布と比較する（佐藤 2002 : 33）（図 4 参照）。中央にオトツイ、周辺にオトトイ（東北地方を中心にオトトイナ）が分布し、ABA 分布であるので、「一昨日」については、オトトイ > オトツイ という変化が起きたと考えられる。

I - 2 月日・時間

33

おととい（一昨日）

図 4 : 「一昨日」を表すオトトイの分布 出典 : 佐藤 (2002: 33)

二つの地図の類似語形の分布の対応関係は表 1 のようになる。

表 1：オトドイ・オトトイをめぐる分布の比較

	琉球	九州	中国・四国	近畿	東日本
一昨日	オトトイ	オトトイ オトツイ	(オトトイ) オトツイ	(オトトイ) オトツイ	オトトイ オトトイナ
兄弟姉妹			オトドイ	オトトイ オトツイ	

「一昨日」でオトトイが優勢な地域には、「兄弟姉妹」のオトドイ・オトトイが分布していないことが見て取れる。「兄弟姉妹」のオトドイ・オトトイは、「一昨日」のオトトイに比べて新しく、伝播にあたって同音衝突が起きた結果、それ以上広がらず、すみ分けることになったと考えられる。「兄弟姉妹」の総称としては、オトトイが古く、異化としてオトドイが生まれ、中国・四国地方に広がったのではないだろうか。

5. まとめ

東京外国語大学アジア・アフリカ研究所の共同利用・共同研究課題「アジア・アフリカ地理言語学研究」の研究会で、アジア・アフリカの言語・言語群における「キョウダイ名」の体系について地図化を進めている。「キョウダイ名」の体系に属する各語や総称の分布図は興味深いのが、言語・言語群を越えての比較はしにくくなる。小論では、日本語における「キョウダイ名」の総称について地図化を試み、体系との関係性を探った。また、類似語形がある言語地図と比較し、分布の要因について考察した。

参考：図 2 を作成するために使用した琉球語方言辞書・方言調査資料

- 内間直仁・野原三義編著 (2006) 『沖縄語辞典 那覇方言を中心に』 研究社
 岡村隆博他編 (2014) 『徳之島方言辞典 基礎データ版』 徳之島方言の会
 沖縄古語大辞典編集委員会編 (1995) 『沖縄古語大辞典』 角川書店
 生塩睦子 (1999) 『沖縄伊江島方言辞典』 伊江島教育委員会
 菊千代 (2005) 『与論方言辞典』 武蔵野書院
 国立国語研究所編 (1975) 『沖縄語辞典』 大蔵省印刷局
 尚学図書編 (1989) 『日本方言大辞典』 小学館
 富浜定吉 (2013) 『宮古伊良部方言辞典』 沖縄タイムス社
 長田須磨・須山名保子・藤井美佐子共編 (1980) 『奄美方言分類辞典』 笠間書院
 半田一郎編著 (1999) 『琉球語辞典』 大学書林

平山輝男 (1966) 『琉球方言の総合的研究』 明治書院
平山輝男他編著 (1992) 『現代日本語方言大辞典』 明治書院
前新透 (2011) 『竹富方言辞典』 南山舎
宮城信勇 (2003) 『石垣方言辞典』 沖縄タイムス社
国立国語研究所 危機言語調査報告書 (喜界島、与論・沖永良部、久米島、南琉球宮古)
ジャパンナレッジ 『日本国語大辞典』

参考文献/References

佐藤亮一 (2002) 『お国ことばを知る方言の地図帳』 東京：小学館.
中本正智 (1981) 『図説琉球語辞典』 東京：力富書房金鶏社.
平山輝男他編 (1992) 『現代日本語方言大辞典』 東京：明治書院.
福嶋秩子 (2021) 「日本語における「キョウダイ名」」『地理言語学研究』 *Studies in Geolinguistics* 1: 115-122. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5529312>
松本克己 (2006) 「第18章 世界諸言語のきょうだい名」『世界言語への視座 歴史言語学と言語類型論』 東京：三省堂.
Murdock, George Peter (1968) Patterns of sibling terminology. *Ethnology* 7(1): 1-24. URI: <https://www.jstor.org/stable/3772805>
ジャパンナレッジ <https://japanknowledge.com/> 日本国語大辞典

出版情報

採用決定日：2022年8月31日